

O'RMONLARNI ASRASH - INSONIYATNING BURCHIDIR

Djurayeva Perdegul Saidovna

Navoiy viloyat pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi dots.v/b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082308>

Annotatsiya. O'rmonning foydasi va uni muhofaza qilishda inson salomatligi uchun foydalidir, suv resurslarini tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror o'rmon xo'jaligi atrof-muhit, yovvoyi tabiat va o'rmon jamoalarining ehtiyojlarini muvozanatlashtiradi, o'rmonning tabiat va inson hayotidagi ahamiyati.

Kalit so'zlar: o'rmon, suv resurslari, tuproq, suv va shamol eroziyasi, muhofaza, sayyoramizdagi kislorod, to'qaylar, noqonuniy daraxt kesish.

Аннотация. Преимущества лесов и их защита полезны для здоровья человека, сохранения водных ресурсов и защиты окружающей среды, устойчивое лесное хозяйство уравновешивает потребности окружающей среды, дикой природы и лесных сообществ, природу лесов и значение человека в жизни.

Ключевые слова: леса, водные ресурсы, почва, водная и ветровая эрозия, охрана, кислород на нашей планете, леса, незаконные вырубki.

Abstract. Benefits of forests and their protection are beneficial for human health, conservation of water resources and environmental protection, sustainable forestry balances the needs of the environment, wildlife and forest communities, the nature of forests and humans importance in life.

Keywords: forests, water resources, soil, water and wind erosion, protection, oxygen on our planet, forests, illegal logging.

Kirish

O'rmonlar inson va butun biosfera uchun muhim ahamiyatga ega. O'rmon tuproqdagi namlikni saqlab, suv muvozanatini barqarorlashtiradi. Nam yerlar o'simliklar va hayvonlarning o'sishiga yordam beradi. O'rmon zonalaridagi yer osti suvlari daryo va ko'llarni oziqlantiradi. Shuningdek, u hayvonlar va qushlar, dorivor o'simliklar va mevalar uchun boshpana, yashash joyidir. Bu qishloq xo'jaligi ekin maydonlarini muhofaza qilishda ham muhim o'rin tutadi. O'rmon yerlarida tuproq, suv va shamol eroziyasi kuzatilmaydi. O'rmonsiz yerlarning tuprog'i esa qurib, cho'lga aylanadi. Daraxtlar qorni o'zida saqlash uchun ekiladi. O'rmon havoni tozalash xususiyatiga ham ega. O'rmonda sayohat qilishda eng xavfli narsa - bu yong'in. Yong'inlarning aksariyati odamlarning ehtiyotsizligi tufayli sodir bo'ladi. Ignabargli o'rmon yong'inlarini o'chirish ayniqsa qiyin. Har yili minglab gektar o'rmonlar, to'qayzorlar, o'rmonzorlar odamlarning ehtiyotsizligi tufayli yong'inga uchraydi.

Dunyoda sodir bo'layotgan yong'inlarning 97 foizi odamlarning tabiatga e'tiborsizligi tufayli sodir bo'ladi. Ba'zi tropik o'rmonlardagi yong'inlar 2-3 oy davom etadi va katta xavf tug'diradi. O'rmon yong'inlari quyi, yuqori va yer ostiga bo'linadi. O'z navbatida, pastki va yuqori, barqaror va beqaror bo'ladi. Tabiiy yong'inlar chaqmoq chaqishi natijasida yuzaga keladi. Ayniqsa, tez-tez yong'inlar noqulay meteorologik sharoitda yuqori havo harorati va uzoq vaqt davomida yong'ir yog'masligi sababli sodir bo'ladi. Yong'inga qarshi kurashish butun xalqning ishi, shuning uchun atrof-muhitni muhofaza qilish uchun birgalikda harakat qilaylik!

O'rmonning foydasi va uni muhofaza qilishda birinchi navbatda inson salomatligi uchun foydalidir. Daraxtlar orasidan dam olish uylari, dam olish maskanlari quriladi. U yerdagi havo toza va shifobaxsh. O'rmonlarsiz sayyoramizdagi kislorod odamlar nafas olishi uchun yetarli

bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF 158-sonli "O'zbekiston-2030" strategiyasi (5 ustuvor yo'nalish 100 maqsaddan iborat) Farmonining "Suv resurslarini tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish" (62-73 maqsad) 3-yo'nalishi bo'yicha tinglovchilarga dars mashg'ulolarida daraxtlar shoxini sindirmaslik, o'simlik dunyosini asrash; qushlar va hayvonot dunyosini asrash; daraxtlarni kesish javobgarlikga tortilishi haqida batafsil tushunchalari takomillashtiriladi. Iqtisodiyotda o'rmon mahsulotlaridan foydalanmaydigan birorta tarmoq yo'q. O'rmon - saxovatli tabiatning insonga tuhfasini, u boyliklarning muqaddas omboridir. O'rmonlar, to'qaylar bebaho tabiiy boylik, xalq boyligidir. Shuning uchun davlat o'rmonlar va to'qaylarni himoya qiladi. O'rmon zonalarida qo'riqxonalar tashkil etilgan, daraxtlarni kesish va hayvonlarni ovlash qat'iyan man etiladi.

Tadqiqotning metodologiyasi va obyekt

Barqaror o'rmon xo'jaligi nima? O'rmonlar uglerodni saqlash orqali global iqlimni tartibga solishga yordam beradi va ular bizning qazib olinadigan yoqilg'i chiqindilarining taxminan 40 foizini o'zlashtiradi. O'rmonlar ham ko'pchilikni yog'och, dorivor o'simliklar, oziq-ovqat, yashash joyi, toza suv, ma'naviy-madaniy toshlar va tirikchilik vositalari bilan ta'minlaydi. Quruqlikdagi hayvonlar va o'simliklarning 70 foizi o'rmonlarda o'z uylarini quradi va dunyo aholisining 25 foizdan ortig'i, taxminan 1,6 milliard kishi o'rmonlardan o'z hayotini kechiradi va ularning 1,2 milliard oziq-ovqat, pul uchun daraxtlardan foydalanadi. Ushbu ekotizim xizmatlarining iqtisodiy qiymati yiliga 33 trillion dollarga baholanadi, bu Qo'shma Shtatlar yalpi ichki mahsulotidan ikki baravar ko'pdir. Odamlar bu sayyorada bo'lgan ekan, yog'och, selluloza va boshqa o'rmon resurslariga talab mavjud bo'ladi. Bu talabni qondirishga harakat qiladigan korxonalar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, o'rmonda yashaydigan va ishlaydigan odamlar doimo o'z oilalarini boqishlari va boshlariga tom yopishlari kerak bo'ladi. Global iqtisodiyotimizdagi keskin tengsizliklar noqonuniy daraxt kesish va brakonerlikka olib keladigan iqtisodiy nochorlikni kuchaytirmoqda. O'rmonlarni himoya qilishning yagona haqiqiy yo'li - barqaror o'rmon boshqaruvi amaliyotini amalga oshirishdir.

Barqaror o'rmon xo'jaligi atrof-muhit, yovvoyi tabiat va o'rmon jamoalarining ehtiyojlarini muvozanatlashtiradi, shu bilan birga munosib daromadlarni qo'llab-quvvatlaydi va kelajak avlodlar uchun o'rmonlarimizni himoya qiladi. Yong'och, mevalar, yog'lar va o'simliklar kabi yog'och, boshqa o'rmon mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishdan daromad olishni davom ettirgan holda, jamoalar yoki korxonalar o'rmonlarning salomatligi va uzoq umr ko'rishini saqlash uchun ko'p amaliy qadamlar qo'yishi mumkin. Barqaror o'rmon xo'jaligi hozirgi va kelajakda zarur bo'lgan tabiiy resurslarni, masalan, yog'och va toza suvni ta'minlash uchun o'rmonlarni himoya qilish va boshqarishdir. Bu, shuningdek, o'rmondan biz qadrlaydigan narsalarni, masalan, yovvoyi tabiat va go'zal manzaralarni saqlashni anglatadi. Barqaror o'rmon xo'jaligi o'rmonning barcha qismlari - daraxtlar, mayda o'simliklar, tuproq, yovvoyi tabiat va suvdur. U o'rmonlarni yong'inlar, zararkunandalar va kasalliklardan himoya qilishni hamda maxsus yoki noyob o'rmonlarni muhofaza qilishni o'z ichiga oladi. Barqaror o'rmon xo'jaligi oldindan fikrlashni o'z ichiga oladi. O'rim-yig'imdan keyin qanday daraxtlar qolishi haqida o'ylash, qanday daraxtlarni kesish haqida o'ylash kabi muhimdir. Barqaror o'rmon - bu daraxt kesish paytida ehtiyotkorlik bilan boshqariladigan va oxir-oqibat yetuk daraxtlarga aylanadigan ko'chatlar bilan almashtiriladigan o'rmon. Bu ehtiyotkorlik bilan va malakali boshqariladigan tizim. O'rmon - bu qog'oz / karton sanoati uchun yog'och xamiri va mebel va qurilish sanoati uchun yog'ochdan tayyorlangan materiallar kabi yog'och mahsulotlarini ishlab chiqaradigan ish muhiti. Hayvonlar xavfsizligini ta'minlash, tabiiy muhitni muhofaza qilishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi.

O'rmonlarning kesilishining asosiy sabablari: Oddiy qilib aytganda, o'rmonlarni kesish - qishloq xo'jaligi, sanoat yoki shaharda foydalanish uchun o'rmon qoplamini yoki daraxt plantatsiyalarini kesish va tozalash. Bu yer uchastkalarini turar-joy, tijorat yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun yaroqli holga keltirish uchun o'rmon qoplamini doimiy ravishda to'xtatishni o'z ichiga oladi. O'tgan asrda butun dunyoda o'rmon qoplami sezilarli darajada yo'q qilindi, yashil qoplama misli ko'rilmagan darajaga tushib, 30 foizga yetdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili taxminan 18 million akr o'rmon yo'qoladi. O'rmonlarning kesilishini turli xil ekologik muvozanatlarga olib keladigan o'rmonlarni olib tashlash deb ham hisoblash mumkin. O'rmonlarni kesish bilan bog'liq tashvish, agar u hozirgi sur'atda davom etsa, darhol va uzoq muddatli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, agar o'rmonlarni kesish hozirgi sur'atda davom etsa, dunyodagi yomg'irli o'rmonlar yo'qoladi. Xo'sh, o'rmonlarning kesilishining asosiy sabablari nimada? Qishloq xo'jaligi faoliyati. Ko'rib chiqishda avval aytib o'tilganidek, qishloq xo'jaligi faoliyati o'rmonlarning kesilishiga ta'sir qiluvchi eng muhim omillardan biridir. Tadqiqotlarga ko'ra, qishloq xo'jaligi o'rmonlarning 80% ga yaqinini yo'q qiladi.

Qishloq xo'jaligi: Chorvachilik global o'rmonlarning 14% yo'q qilinishiga sabab bo'ladi. Fermerlar chorva mollari va oziq-ovqat uchun erlarni tozalash uchun ko'pincha daraxtlarni kesib, yoqib yuboradilar. Tuproq butunlay buzilib ketguncha mulkdan foydalanishda davom etadilar va yangi o'rmon hududida xuddi shu jarayonni takrorlaydilar.

Noqonuniy daraxt kesish: Bundan tashqari, qog'oz, gugurt cho'plari, mebel va boshqalar. Yog'och ishlab chiqarish, shuningdek, yog'ochni sezilarli darajada ta'minlashni talab qiladi. Yog'och to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita yoqilg'i sifatida ishlatiladi. Shuning uchun ta'minotga bo'lgan talabni qondirish uchun daraxtlar kesiladi. O'tin va ko'mir yoqilg'i sifatida ishlatiladigan yog'ochga misoldir. Ushbu sohalarning ba'zilar noqonuniy daraxt kesish orqali rivojlanmoqda.

Urbanizatsiya: Bundan tashqari, ushbu o'rmonlarga kirishni ta'minlash uchun yo'llar qurilishi amalga oshirildi; Bu yerda yana yo'l qurish uchun daraxtlar kesiladi. Shaharlarning kengayishi kabi, aholi sonining ko'payishi o'rmon qoplamiga bevosita ta'sir qiladi, bu esa uy-joy va aholi punktlari uchun ko'proq er talab qiladi.

Yerning cho'llanishi: O'rmonlarning kesilishiga olib keladigan ba'zi boshqa omillar qisman tabiiy va qisman antropogendir, masalan, cho'llanish. U erdan noto'g'ri foydalanish natijasida hosil bo'ladi va daraxtlarning o'sishi uchun mos emas. Ko'pgina neft-kimyo sanoati chiqindilarni daryolarga tashlaydi, bu esa tuproq eroziyasiga olib keladi va uni o'simlik va daraxtlar etishtirish uchun yaroqsiz qiladi.

Konchilik: Neft va ko'mir ishlab chiqarish uchun katta miqdordagi o'rmon erlari talab qilinadi. Bundan tashqari, yuk mashinalari va boshqa mexanizmlarni joylashtirish uchun yo'llar va avtomobil yo'llari qurilishi kerak. Tog'-kon sanoati chiqindilari atrof-muhitni ifloslantiradi va yaqin atrofdagi turlarga ta'sir qiladi.

O'rmon yong'inlari: Yana bir to'g'ri misol o'rmon yong'inlari; Dunyoning turli burchaklarida sodir bo'lgan o'rmon yong'inlari tufayli har yili yuzlab daraxtlar yo'qoladi. Bu juda issiq yoz va yumshoq qish bilan bog'liq. Yong'inlar odamlar yoki tabiat sabab bo'ladimi, o'rmon qoplamining katta yo'qotishlariga olib keladi.

Qog'oz: Tadqiqotlarga ko'ra, tashlab ketilgan qog'oz har yili taxminan 640 million daraxtdan olinadi. Amerika, Xitoy, Kanada va Yaponiya dunyodagi qog'oz ishlab chiqarishning katta qismini tashkil qiladi, bu yiliga 400 million tonnani tashkil qiladi. Agar uni qayta ishlasak,

atmosfera 27,5 million tonna karbonat angidridning kirib kelishining oldini oladi. Agar biz qayta ishlangan qog'ozdan foydalansak, biz o'rmonlarning hayotiy ekotizimlar va yovvoyi tabiat uchun yashash joylari bo'lib qolishiga imkon beramiz.

Aholining ko'pligi. Aholi ko'p bo'lgan aholi punktlarini rivojlantirish uchun juda ko'p yer kerak. Bu oziq-ovqat va chorva mollarini ko'paytirish uchun oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi yerlariga katta ehtiyojni keltirib chiqaradi. Bu avtomatik ravishda transport va aloqa uchun yana ko'plab avtomagistrallar va magistrallarni talab qiladi - bularning barchasi o'rmonlarning kesilishiga olib keladi. Yog'och kesish sanoati mebel, qog'oz, qurilish materiallari va boshqa ko'plab mahsulotlar uchun daraxtlarni kesadi.

Xulosa. O'rmonning tabiat va inson hayotidagi ahamiyati.

O'rmon - inson hayotida muhim rol o'ynaydi. O'rmon, birinchi navbatda, iqlimga, toza suv, toza havoning mavjudligiga katta ta'sir ko'rsatadi, qishloq xo'jaligi yerlarini himoya qiladi, odamlarning farovon yashashi va dam olishini ta'minlaydi, hayvonot dunyosining xilma-xilligini saqlaydi. Bu birinchidan o'rmonning ekologik roli. Ikkinchidan, o'rmon ko'plab moddiy resurslar manbai bo'lib, ularsiz insoniyat hozir va kelajakda yashay olmaydi - yog'och qurilish, qog'oz va mebel, yoqilg'i, oziq-ovqat, dorivor o'simliklar va boshqalar uchun kerak. Bu o'rmonning iqtisodiy yoki resurs roli. Uchinchidan, o'rmon madaniy-tarixiy muhitning bir bo'laki bo'lib, uning ta'sirida barcha xalqlarning madaniyati va urf-odatlarini shakllanadi, u aholining salmoqli qismi, ayniqsa, aholining mehnati, mustaqilligi va moddiy farovonligi manbai hisoblanadi.

O'rmonlar "sayyoraning yashil o'pkasi" sifatida ham tanilgan, chunki ular atmosferadan CO₂ ni o'zlashtiradi va bog'laydi, tirik o'simliklarning organik moddalari, ularning chiqindilari va tuproqlarida uglerodni saqlaydi va barcha tirik mavjudotlar uchun zarur bo'lgan nafas olish uchun kislorodni ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, o'rmon ajoyib biologik havo filtridir. Havoni chang va boshqa zararli aralashmalardan tozalashda juda samarali. Ifloslangan suvlarni tozalash jarayonida o'rmon ekotizimlarining roli shunchalik muhimki, ular tobora ko'proq foydalanilmoqda. O'rmon daryolar va soylarning qirg'oqlarini eroziyadan ishonchli himoya qiladi va shu bilan tuproq zarralarini suv havzalariga kirishiga yo'l qo'ymaydi.

O'rmonlar sayyoramizda mavjud bo'lgan tirik organizmlar va ekotizimlarning biologik xilma-xilligining asosiy qismi mavjudligi bilan chambarchas bog'liq. O'rmonlar barcha turdagi o'simliklar, hayvonlar va qo'ziqorinlarning to'rtinchi qismi uchun asosiy yashash joyidir. Shuni esda tutish kerakki, o'rmon tabiiy muhitning ajralmas elementi bo'lib, uning ta'siri ostida o'rmon hududlarida yashovchi xalqlarning madaniyati va o'zini o'zi anglashi tarixan shakllanadi. O'rmon zonalarida yashovchi etnik guruhlar tarixida o'rmon bilan bog'liq bo'lmagan, uning resurslaridan bevosita foydalanish yoki o'rmon bilan yer uchun doimiy raqobat bilan bog'liq bo'lmagan biron bir faoliyatni topish qiyin. Bu ko'pincha bunday xalqlarning o'rmonga bo'lgan an'anaviy ikki tomonlama munosabatini aniqladi: bir tomondan, himoyachi, turli xil imtiyozlar manbai, boshqa tomondan, hayotiy hudud uchun asosiy raqobatchi sifatida. Bunday tendentsiyalar tabiat zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan inson bilan raqobat qilish qobiliyatini yo'qotgan bizning davrimizda ham kuzatilmoqda. Transport va sanoat korxonalarini tomondan atmosfera chiqayotgan zaharli gazlar va changlar, o'rmon yong'inlari o'rmon ekotizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu muammoni hal etish maqsadida tozalash inshootlari qurilib, chiqindisiz yangi texnologiyalar joriy etilmoqda. O'rmonlar insonning o'zi uchun, sayyoramizning keyingi avlodlari uchun, hayvon va o'simlik dunyosining buyuk boyligini saqlab qolish uchun ham saqlanishi, yashashi va qadrlanishi lozim!

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF 158-sonli "O'zbekiston-2030" strategiyasi
2. O'rmon va o'rmon xo'jaligi: Universitet talabalari uchun darslik. - M.: Izdatelskiy markazi. "Akademiya", 2005 yil, 256 bet.
3. Lesnoi kodeks Respubliki Kazakhstan. - Olmaota: Yurist, 2000 yil.